

Gobernanza e inclusión de estudiantes universitarios con discapacidad en América Latina: una revisión sistemática

Governance and Inclusion of College Students with Disabilities in Latin America: A Systematic Review

Recibido: 01/04/2026 - Aceptado: 18/06/2026

José G. Vidal-Castro

jvidalca65@ucvvirtual.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0003-1906-9430>

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Medali Cueva-Rodriguez

mcuevaro@ucvvirtual.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0002-1301-5477>

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Resumen

Los estudiantes universitarios siguen enfrentando desigualdades en cuanto al acceso a la educación superior y brechas que ponen en riesgo su permanencia académica. En este estudio se buscó analizar la evidencia científica publicada durante los últimos 10 años sobre los desafíos de la gobernanza universitaria para la inclusión de estudiantes con discapacidad en América Latina, como objetivo del presente estudio. Para ello, la metodología que se aplicó fue de enfoque cualitativo y se empleó la guía PRISMA para llevar a cabo la selección de investigaciones para la revisión sistemática de literatura. La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos Scopus y SciELO a partir de dos cadenas de búsqueda construidas a partir de términos relacionados a gobernanza universitaria, estudiantes con discapacidad y educación superior. A partir de la aplicación de criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 24 artículos, de los cuales 10 fueron recuperados de SciELO y 14 de Scopus. Los resultados mostraron que la mayoría de estudios seleccionados han sido publicados recientemente y que gran parte de ellos se han desarrollado o provienen de Universidades de Brasil y Colombia. Asimismo, se encontró que la investigación se centra en el estudio de políticas institucionales y en el acceso y la permanencia de estudiantes con discapacidad. Como conclusión, se puede mencionar que hace falta una mayor articulación institucional y políticas inclusivas efectivas para reducir las brechas y fortalecer la educación superior en América Latina.

Palabras clave: Discapacidad, educación superior, inclusión.

Abstract

College students continue to face inequalities in access to higher education and gaps that jeopardize their academic retention. The objective of this study was to analyze the scientific evidence published over the past 10 years regarding the challenges of university governance in promoting the inclusion of students with disabilities in Latin America. To this end, a qualitative methodology was applied, and the PRISMA guidelines were used to select studies for the systematic literature review. The literature search was conducted in the Scopus and SciELO databases using two search strings constructed from terms related to university governance, students with disabilities, and higher education. Based on the application of inclusion and exclusion criteria, 24 articles were selected, of which 10 were retrieved from SciELO and 14 from Scopus. The results showed that most of the selected studies were published recently and that a large proportion of them were conducted at or originated from universities in Brazil and Colombia. Furthermore, the research was found to focus on the study of institutional policies and on the access and retention of students with disabilities. In conclusion, it is worth noting that greater institutional coordination and effective inclusive policies are needed to reduce disparities and strengthen higher education in Latin America.

Keywords: Disability, higher education, inclusion.

Introducción

La educación inclusiva se ha consolidado en los últimos años como un principio importante de las políticas educativas de cualquier país, que reconoce que la educación es un derecho básico al cual todos deberían tener acceso. De acuerdo con Carrillo-Sierra et al. (2025) la educación inclusiva es un proceso que permite atender las necesidades de todos los estudiantes, implementado estrategias para fomentar su aprendizaje y participación, y reduciendo la exclusión. En ese sentido, los centros educativos tienen el gran desafío de garantizar el acceso a oportunidades equitativas para grupos históricamente excluidos como las personas con discapacidad.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud citados en el estudio de Oviedo-Cáceres y Hernández-Quirama (2020), cerca de mil millones de personas presentan algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente un 15% de la población mundial. En países de América Latina esta situación resulta mucho más compleja debido a desigualdades estructurales como la pobreza que afectan mucho más a las personas con discapacidad (Mayorga y Flores Polanco, 2025). En esta región se estima que más de 50 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad y que una gran proporción de ellos enfrentan limitaciones relacionadas con el acceso a servicios básicos como educación, salud y empleo (Oviedo-Cáceres y Hernández-Quirama, 2020). Una situación que termina restringiendo el ejercicio pleno de sus derechos.

En las universidades, el aumento de la presencia de estudiantes con capacidad ha promovido el desarrollo de marcos normativos para el diseño de procesos educativos inclusivos, que ayudan a interiorizar la importancia de su reconocimiento e integración como un principio fundamental de la educación superior (Perera et al., 2022). Para Lima Rosero (2025) el desarrollo de herramienta y recursos vinculados a la inclusión como las tecnologías asistidas son igual de importantes que la implementación de directrices o normativas pues la implementación de prácticas innovadoras garantiza el acceso y participación de estudiantes con discapacidad en la educación superior.

En los últimos años, ha habido avances importantes en términos de desarrollo de políticas educativas inclusivas en países como Uruguay representada en el sistema educativo público de la Universidad de la República (UDELAR) (Gómez y Fernández, 2018) o en Chile mediante políticas de acceso directo y servicios de apoyo para estudiantes con discapacidad (Villouta y Villarreal, 2022). Asimismo, en Colombia existe la Ley 1618 y el Decreto 1421 que fomenta la formación continua de los docentes y la provisión educativa como parte de las políticas de inclusión educativa que permiten responder a la diversidad estudiantil. Sin embargo, pese a los avances muchas personas siguen enfrentando barreras para acceder a la educación superior, entre las que se destaca a los recursos insuficientes, infraestructura inadecuada y capacitación especializada limitada (Carrillo-Sierra et al., 2025). Estas barreras limitan el acceso a la universidad y ponen en riesgo la permanencia de los estudiantes.

Por lo tanto, existe la necesidad de que, desde la gobernanza universitaria, que comprende procesos como la implementación de políticas educativas, se pueden diseñar y construir entornos educativos inclusivos. De manera que, la inclusión de estudiantes con discapacidad no solamente depende de la existencia de marcos legales, sino también de la capacidad institucional para gestionar recursos y fortalecer la formación de los docentes, que permita atender las diversas necesidades de los estudiantes (López, 2025; Ramírez Gámez y Díaz Rodríguez, 2025).

Recientemente ha habido un creciente interés en el estudio de la inclusión de estudiantes con discapacidad en centros universitarios para entender aspectos relacionados con la accesibilidad o las prácticas pedagógicas inclusivas. Sin embargo, la comprensión respecto al rol que desempeña la gobernanza universitaria en la inclusión de estudiantes con discapacidad no es sólida. En ese sentido, resulta importante analizar la evidencia científica publicada durante los últimos 10 años sobre los desafíos de la gobernanza universitaria para la inclusión de estudiantes con discapacidad en América Latina, como objetivo del presente estudio.

Metodología

Este estudio de enfoque cualitativo, empleó la guía PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) con el propósito de identificar y seleccionar los estudios de interés relacionados con el objetivo del trabajo a través de cuatro etapas: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión (Page et al., 2021).

La búsqueda bibliográfica se realizó en el mes de mayo del 2026 en dos bases de datos, SciELO y Scopus, seleccionadas debido a que garantizan el rigor de las publicaciones mediante la revisión por pares y contienen artículos enfocados en el contexto de América Latina. En esta etapa se empleó la estrategia PICO para la delimitación de la pregunta de investigación, como población (P) se consideró a los estudiantes universitarios con discapacidad; fenómeno de interés (I) a la gobernanza universitaria; contexto (C) a instituciones de educación superior de América Latina; mientras que el resultado esperado (O) fue la identificación de desafíos para la inclusión educativa.

Asimismo, se establecieron dos cadenas de búsqueda (Tabla 1) adecuadas al motor de búsqueda de cada base de datos, mediante el uso de términos clave y operadores booleanos. Estas se utilizaron porque fueron las que arrojaron la mayor cantidad de artículos relacionados con el objetivo del estudio.

Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda utilizadas en SciELO y Scopus.

Base de datos	Cadena de búsqueda
SciELO	Todos los índices ((gobernanza OR gestión universitaria OR política educativa OR gestión institucional) AND (estudiantes con discapacidad OR discapacidad)) AND (AND (educación superior OR universidad OR universidades))
Scopus	TITLE-ABS-KEY(("governance" OR "educational policy" OR "higher education policy" OR "institutional policy" OR "institutional management" OR "educational management") AND ("students with disabilities" OR disability OR "disabled students") AND ("higher education" OR university OR universities))

De esta primera etapa correspondiente a la identificación se recuperaron 634 registros provenientes de Scopus (n = 282) y SciELO (n = 352). Los cuales fueron exportados directamente en formato CSV para ser organizados de acuerdo a sus principales identificadores como autor, año, título, revista, DOI, entre otros. Asimismo, se eliminaron artículos (n = 372) mediante los filtros de las dos bases de datos, debido a que correspondían a otra tipología documental, estaban fuera del rango del año de publicación (2016 y 2026), no estaban en el idioma inglés, español o portugués y no eran del contexto de América Latina.

Posteriormente, se eliminaron 21 artículos duplicados antes de la etapa de cribado y 13 artículos sin acceso abierto. Con ello quedaron 288 artículos para ser analizados a texto completo con el fin de definir elegibilidad, donde quedaron 24 artículos para ser incluidos en la revisión final. Todo este proceso está representado en el diagrama de flujo PRISMA (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo para la búsqueda de acuerdo con la guía PRISMA.

Resultados

Se identificaron un total de 24 estudios científico publicados en los últimos 10 años relacionados con la gobernanza para la inclusión de estudiantes con discapacidad en universidades de América Latina, de los cuales 10 fueron recuperados de SciELO y 14 de Scopus (Tabla 2). Dichas investigaciones abarcan estudios empíricos y de revisión que se centran en el estudio de políticas institucionales, el acceso y la permanencia de estudiantes con discapacidad, los desafíos instituciones, además de abordar la importancia de la formación docente y la cultura organizaciones para el fortalecimiento de la inclusión.

Tabla 2. Artículos seleccionados.

Nº	Autor y año	Título	Ámbito geográfico	Base de datos
1	(Corrales Huenul et al., 2016)	Barreras de aprendizaje para estudiantes con discapacidad en una universidad chilena. Demandas estudiantiles y desafíos institucionales.	Chile	SciELO
2	(Gómez y Fernández, 2018)	Políticas de inclusión educativa en la universidad pública uruguaya.	Uruguay	Scopus

3	(Lapierre et al., 2022)	Emergencia Sanitaria por Covid-19 y Educación Superior Inclusiva: Experiencia de Estudiantes Universitarios con Discapacidad	Chile	SciELO
4	(Lima dos Santos, 2024)	Análise dos planos de gestão de universidades Brasileiras e portuguesas: uma investigação das políticas de acessibilidade e inclusão para as bibliotecas universitárias.	Brasil	Scopus
5	(Lima Rosero, 2025)	Eficacia de las herramientas de inclusión en la educación universitaria de estudiantes con discapacidad	Ecuador	SciELO
6	(López Gómez et al., 2025)	Evaluation of policies for disability and social inclusion in Colombian higher education	Colombia	Scopus
7	(López, 2025)	Aprendizaje cooperativo para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en las universidades: revisión sistemática	América latina	SciELO
8	(Marques Junior y Linhares Hostins, 2025)	A mediação pedagógica na educação inclusiva para alunos com deficiência intelectual	Brasil	Scopus
9	(Martins et al., 2018)	Mapeamento e análise da matrícula de estudantes com deficiência em três Universidades públicas brasileiras	Brasil	Scopus
10	(Martins et al., 2025)	Academic mentoring for university students with Specific Educational Needs (SEN): current challenges	Brasil	Scopus
11	(Mayorga y Flores Polanco, 2025)	Attitudinal Indicator Model for Disability Inclusion in Higher Education: Advancing Sustainable Development Goals in El Salvador	El Salvador	Scopus
12	(Oliveira y Souza, 2020)	The student with disabilities in UFSC: Factors that influence access and permanence	Brasil	Scopus
13	(Oviedo-Cáceres y Hernández-Quirama, 2020)	Universidad y discapacidad: "La estrategia básica es la perseverancia"	Colombia	SciELO
14	(Paz-Maldonado et al., 2024)	Inclusión educativa del alumnado en situación de discapacidad en las universidades públicas de Centroamérica y el Caribe. Perspectiva de diversos profesionales	Centroamérica y el Caribe	Scopus
15	(Perera et al., 2022)	Prácticas docentes para una educación inclusiva en la universidad con estudiantes con discapacidad: Percepciones del profesorado	España	SciELO

16	(Pimentel y Miranda, 2025)	Accessibility of Students with disabilities to remote teaching in State Universities of Bahia	Brasil	Scopus
17	(Ramírez Gámez y Díaz Rodríguez, 2025)	Desafíos para la inclusión en la universidad: percepciones estudiantiles en Sinaloa	México	SciELO
18	(Rodríguez Ríos, 2020)	Hallazgos de la Educación Inclusiva y la Pedagogía teatral: actualización curricular en un Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad en Costa Rica	Costa Rica	SciELO
19	(Rojas-Rojas et al., 2017)	Caracterización de población con discapacidad visual, auditiva, de habla y motora para su vinculación a programas de pregrado a distancia de una universidad de Colombia	Colombia	Scopus
20	(Sinchi y Jara-Cobos, 2023)	Matemáticas para estudiantes con discapacidad intelectual leve: Estudio de caso	Ecuador	SciELO
21	(Torres y Durán de Castro, 2024)	Educación especial y alternativa, en Latinoamérica y en el sistema educativo boliviano	Bolivia	SciELO
22	(Unda-Lara et al., 2024)	Ciclo progresista e inclusión en la educación superior en Ecuador	Ecuador	Scopus
23	(Vidarte et al., 2022)	Access and equity for students with disabilities in Colombian higher education	Colombia	Scopus
24	(Wuo y Paganelli, 2022)	Barreiras e facilitadores na inclusão de pessoas com deficiência na educação superior: O ponto de vista dos estudantes	América Latina	Scopus

Con respecto a las principales características de los estudios elegidos, su distribución temporal muestra un crecimiento progresivo de la evidencia científica relacionada al objetivo de estudio. Como se presenta en la Figura 2, las publicaciones se concentran más en el periodo de 2022 a 2025 con un 75% (n = 18) de estudios analizados, siendo el año 2025 el de mayor producción científica (33,33%; n = 8). Por el contrario, los años 2016, 2017 y 2023 registraron solamente una publicación cada uno (4,17%) y en los años 2019 y 2021 no se identificó ninguna publicación. Esto sugiere el aumento del interés en el estudio de políticas institucionales o estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la inclusión de estudiantes universitarios con discapacidad.

Figura 2. Artículos científicos por año de publicación.

En cuanto a la distribución geográfica de los estudios seleccionados, la mayoría de las investigaciones provienen de Brasil ($n = 7$), seguido por Colombia ($n = 4$) y Ecuador ($n = 3$) que son los países con mayor representatividad. Sin embargo, también se identificaron investigaciones provenientes de Uruguay, México, Costa Rica, entre otros países incluidos estudios realizados en Centroamérica y el Caribe (Figura 3).

Figura 3. Artículos científicos por ubicación geográfica.

Discusión

Los resultados de esta revisión muestran que la gobernanza dentro de las universidades es un factor importante para que exista una inclusión efectiva de los estudiantes universitarios con discapacidad en América Latina. Al respecto Oviedo-Cáceres y Hernández-Quirama (2020) han documentado como la falta de una gobernanza eficiente provoca la invisibilidad de la diversidad y excluye a los estudiantes. En su estudio, Oviedo-Cáceres y Hernández-Quirama (2020) mostraron que en dos universidades colombianas no existe una política institucional para la admisión de personas con discapacidad. Lo que demuestra que los estudiantes no solamente enfrentan desafíos dentro de las universidades sino también para acceder a ellas. Esta situación se repite en otros países, entre los que se incluye a Chile, donde no

existen pautas generales para los procesos de admisión especial y cada universidad es quién decide como complementarlo, lo que ha provocado que en muchas instituciones se prohíba el acceso de personas con discapacidad a programas específicos argumentando la incompatibilidad entre las "características de los solicitantes" con el desempeño profesional (Villouta y Villarreal, 2022).

Asimismo, la falta de políticas institucionales sigue siendo una de las principales barreras para la inclusión universitaria de personas con discapacidad. De acuerdo con Gómez y Fernández (2018) en Uruguay ha habido importantes avances en cuanto a la normativa de inclusión en la educación superior pública, sin embargo, destaca que en la realidad existe una brecha entre la evidencia de los datos estadísticos y el marco legal, que se inclina más hacia la mejora de la educación que a garantizar el derecho de acceder a ella. De manera similar, en Brasil las políticas existentes a favor de los estudiantes con discapacidad no han sido suficientes pues sigue existiendo una importante brecha del 0,4% en comparación al total de estudiantes matriculados. Este panorama es similar a Colombia, donde los datos citados por López Gómez et al. (2025) muestran que, si bien se han adoptado dos políticas públicas importantes, Ley 1618 y Política Pública de Discapacidades e Inclusión Social, en la práctica solo el 4,7 % de las personas con discapacidad completa un programa de licenciatura en comparación con el 11,5 % de la población.

Frente a esta situación, destaca el importante rol que deben cumplir las instituciones de educación superior en cuanto a políticas de inclusión. Se destaca en Colombia, el caso de la Universidad Nacional de Colombia que en el año 2012 implementó regulaciones para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, políticas que sirvieron de base e influyeron en la adopción de estrategias similares en otras universidades (López Gómez et al., 2025). Por su parte Oliveira y Souza (2020) destaca en una universidad de Brasil, que el diseño de políticas institucionales no solamente debe centrarse en el acceso a la educación superior sino también en políticas de permanencia que brinden apoyo educativo y promuevan condiciones movilidad y pedagogía acorde a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. De manera similar, en Ecuador se ha documentado que las políticas institucionales favorecen mejoras en el acceso y la permanencia de estudiantes con discapacidad. En ese sentido, tal como lo indica Corrales Huenul et al. (2016) la gestión institucional es de gran importancia pues mediante esta se pueden desarrollar e implementar políticas para la mejora del aprendizaje de las personas con discapacidad. Sin embargo, es importante considerar que el diseño de políticas o estrategias debe ir acompañado de una inversión en recursos y procesos de evaluación permanente.

Este panorama evidencia que los desafíos de la gobernanza universitaria para la inclusión de estudiantes con discapacidad van más allá de la ausencia de políticas inclusivas pues es necesario que dichas políticas se puedan implementar de manera efectiva. En diversos países se han incorporado normativas enfocadas en la inclusión, pero aún existen limitaciones en cuanto a asignación de recursos, coordinación institucional, evaluación permanente y la propia participación de los estudiantes en el diseño de estrategias inclusivas (Lima dos Santos, 2024; Oviedo-Cáceres y Hernández-Quirama, 2020). Por lo que hace falta el compromiso y el involucramiento de toda la comunidad educativa para fortalecer la inclusión de estudiantes con discapacidad.

Por otro lado, la literatura revisada resalta a las condiciones de acceso y permanencia académica como uno de los desafíos de la gobernanza para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Si bien en la actualidad, la matrícula de este grupo ha aumentado de manera progresiva en varios países de la región, la evidencia ha demostrado que este crecimiento en muchos casos no viene acompañado de condiciones institucionales que solucionen las barreras sociales, arquitectónicas y técnicas que aseguren la permanencia de los estudiantes (Lima Rosero, 2025; Marques Junior y Linhares Hostins, 2025; Mayorga y Flores Polanco, 2025). En México, Ramírez Gámez y Díaz Rodríguez (2025) resalta que los estudiantes en una universidad de Sinaloa enfrentar desafíos en cuanto a accesibilidad física, cohesión institucional y

adaptación curricular. Lo que revela la necesidad de considerar un enfoque contextualizado que considere las características del entorno a fin de facilitar la permanencia académica de los estudiantes. Asimismo, otra de las barreras que amenazan la permanencia de los estudiantes con discapacidad es la discriminación y exclusión que limita su participación activa dentro de la vida universitaria, tan como ha documentado en Colombia.

Respecto al tema, existen importantes avances en Centroamérica, donde se resalta el uso de recursos públicos para facilitar el ingreso y permanencia de estudiantes con discapacidad en 5 universidades de Costa Rica, por el contrario, en otros países de esa región como Guatemala y Honduras el panorama es distinto ya que si bien se cuenta con un presupuesto muy limitado, se dispone de un presupuesto exclusivo para los estudiantes con discapacidad y se cuenta con tutores para asegurar su permanencia (Paz-Maldonado et al., 2024; Rodríguez Ríos, 2020). Por lo tanto, la gobernanza universitaria debe involucrarse también en el diseño de estrategias integrales de permanencia académica mediante acciones como acompañamiento, tutorías y mecanismos que permitan detectar de forma temprana las necesidades de los estudiantes.

Conclusiones

En la presente investigación se ha encontrado que la gobernanza universitaria enfrenta desafíos para la inclusión de estudiantes con discapacidad en términos de falta de normativas, dificultades en la implementación efectiva de políticas de inclusión y en la existencia de barreras que limitan el acceso y permanencia de los estudiantes. Si bien, se ha encontrado que existen importantes avances en países como Costa Rica, Colombia o Brasil, aún persisten barreras y se necesita de acciones articuladas para fortalecer la capacidad de las instituciones y se garantice la permanencia académica de los estudiantes con discapacidad.

Referencias

- Corrales Huenul, A., Soto Hernández, V., y Villafañe Hormazábal, G. (2016). Barreras de aprendizaje para estudiantes con discapacidad en una universidad chilena. Demandas estudiantiles y desafíos institucionales. *Actualidades Investigativas En Educación*, 16(3). <https://doi.org/10.15517/aie.v16i3.25957>
- Gómez, A. J. V., y Fernández, Y. Z. (2018). Políticas de inclusión educativa en la universidad pública uruguaya. *Psicología Escolar e Educacional*, 22(spe), 97–104. <https://doi.org/10.1590/2175-3539/2018/055>
- Lapierre, M., Rodríguez Marconi, D., y Hernández Osses, M. (2022). Emergencia Sanitaria por Covid-19 y Educación Superior Inclusiva: Experiencia de Estudiantes Universitarios con Discapacidad. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 16(1), 21–40. <https://doi.org/10.4067/S0718-73782022000100021>
- Lima dos Santos, A. P. (2024). Análise dos planos de gestão de universidades Brasileiras e Portuguesas: uma investigação das políticas de acessibilidade e inclusão para as bibliotecas universitárias. *Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência Da Informação*, 29. <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2024.e96232>
- Lima Rosero, P. E. (2025). Eficacia de las herramientas de inclusión en la educación universitaria de estudiantes con discapacidad. *E-Revista Multidisciplinaria Del Saber*, 1–9. <https://doi.org/10.61286/e-rms.v3i.144>
- López Gómez, C., Farieta-Barrera, A., y Sarmiento, M. P. (2025). Evaluation of policies for disability and social inclusion in Colombian higher education. *International Journal of Educational Research Open*, 9, 100454. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2025.100454>

- López, M. (2025). Aprendizaje cooperativo para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en las universidades: revisión sistemática. *Revista InveCom*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15320662>
- Marques Junior, O., y Linhares Hostins, R. C. (2025). A mediação pedagógica na educação inclusiva para alunos com deficiência intelectual. *Prometeica - Revista de Filosofia y Ciencias*, 32. <https://doi.org/10.34024/prometeica.2025.32.20228>
- Martins, S. E. S. de O., Leite, L. P., y Ciantelli, A. P. C. (2018). Mapeamento e análise da matrícula de estudantes com deficiência em três Universidades públicas brasileiras. *Psicologia Escolar e Educacional*, 22(spe), 15–23. <https://doi.org/10.1590/2175-35392018033>
- Martins, S. E. S. de O., Oliveira, N. dos A. de, Rocha, A. N. D. C., y Garros, D. dos S. C. (2025). Academic mentoring for university students with Specific Educational Needs (SEN): current challenges. *Educação e Pesquisa*, 51. <https://doi.org/10.1590/s1678-4634202551282593en>
- Mayorga, C. A. E., y Flores Polanco, M. I. (2025). Attitudinal Indicator Model for Disability Inclusion in Higher Education: Advancing Sustainable Development Goals in El Salvador. *Sustainability*, 17(22), 10379. <https://doi.org/10.3390/su172210379>
- Oliveira, D. F. de, y Souza, I. M. de. (2020). The student with disabilities in UFSC: Factors that influence access and permanence. *Revista Conhecimento Online*, 3, 104. <https://doi.org/10.25112/rco.v3i0.2099>
- Oviedo-Cáceres, M. D. P., y Hernández-Quirama, A. (2020). Universidad y discapacidad: “La estrategia básica es la perseverancia.” *Revista Colombiana de Educación*, (79), 395–422. <https://doi.org/10.17227/rce.num79-9618>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Alonso-Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790–799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>
- Paz-Maldonado, E., Trejos, Z. S., Carvajal, V. B., y Gasparico, L. O. (2024). Inclusión educativa del alumnado en situación de discapacidad en las universidades públicas de Centroamérica y el Caribe. Perspectiva de diversos profesionales. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas Em Educação*, 32(123). <https://doi.org/10.1590/s0104-40362024003204291>
- Perera, V., Melero, N., y Moriña, A. (2022). Prácticas docentes para una educación inclusiva en la universidad con estudiantes con discapacidad: Percepciones del profesorado. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 27(93), 433–454. <https://ojs.rmie.mx/index.php/rmie/article/view/119>
- Pimentel, S. C., y Miranda, T. G. (2025). Accessibility of Students with disabilities to remote teaching in State Universities of Bahia. *Educação e Pesquisa*, 51. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202551275076por>
- Ramírez Gámez, J. J., y Díaz Rodríguez, L. M. (2025). Desafíos para la inclusión en la universidad: percepciones estudiantiles en Sinaloa. *RIDE Revista Iberoamericana Para La Investigación y El Desarrollo Educativo*, 15(30). <https://doi.org/10.23913/ride.v15i30.2307>
- Rodríguez Ríos, M. (2020). Hallazgos de la Educación Inclusiva y la Pedagogía teatral: actualización curricular en un Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad en Costa Rica. *Actualidades Investigativas En Educación*, 20(2), 24. <https://doi.org/10.15517/aie.v20i2.41663>

- Rojas-Rojas, L. M., Arboleda-Toro, N., y Pinzón-Jaime, L. J. (2017). Caracterización de población con discapacidad visual, auditiva, de habla y motora para su vinculación a programas de pregrado a distancia de una universidad de Colombia. *Revista Electrónica Educare*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.15359/ree.22-1.6>
- Sinchi, C., y Jara-Cobos, V. (2023). Matemáticas para estudiantes con discapacidad intelectual leve: Estudio de caso. *Revista Cubana de Educación Superior*, 24(3). <https://revistas.uh.cu/rces/article/view/7920>
- Torres, C., y Durán de Castro, Z. (2024). Educación especial y alternativa, en Latinoamérica y en el sistema educativo boliviano. *Revista Científica Educación Superior*, 2(9). <https://ojs.cepies.umsa.bo/index.php/RCV/article/view/181>
- Unda-Lara, R., Llanos-Erazo, D., Bustillos-Caranqui, J., Guananga, D., y Rivadeneira-Peñañiel, J. (2024). Ciclo progresista e inclusión en la educación superior en Ecuador. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 22(2), 1–24. <https://doi.org/10.11600/ricsnj.22.2.5928>
- Vidarte, A., Reina Zambrano, J., y Mattheis, A. (2022). Access and equity for students with disabilities in Colombian higher education. *Education Policy Analysis Archives*, 30. <https://doi.org/10.14507/epaa.30.6044>
- Villouta, E. V., y Villarreal, E. T. (2022). University access policies for persons with disabilities: Lessons from two Chilean universities. *International Journal of Educational Development*, 91, 102577. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102577>
- Wuo, A. S., y Paganelli, B. T. S. (2022). Barreiras e facilitadores na inclusão de pessoas com deficiência na educação superior: O ponto de vista dos estudantes. *Education Policy Analysis Archives*, 30. <https://doi.org/10.14507/epaa.30.6809>

Contribución de la autoría

1. Conceptualización: José G. Vidal-Castro y Medali Cueva-Rodríguez
2. Curación de datos: José G. Vidal-Castro y Medali Cueva-Rodríguez
3. Análisis formal: José G. Vidal-Castro y Medali Cueva-Rodríguez
4. Adquisición de fondos: José G. Vidal-Castro
5. Investigación: José G. Vidal-Castro y Medali Cueva-Rodríguez
6. Metodología: José G. Vidal-Castro y Medali Cueva-Rodríguez
7. Dirección del proyecto: Medali Cueva-Rodríguez
8. Recursos: José G. Vidal-Castro
9. Software: José G. Vidal-Castro
10. Supervisión: Medali Cueva-Rodríguez
11. Validación: Medali Cueva-Rodríguez
12. Visualización: Medali Cueva-Rodríguez
13. Redacción - borrador original: José G. Vidal-Castro y Medali Cueva-Rodríguez
14. Redacción - corrección de pruebas y edición: José G. Vidal-Castro y Medali Cueva-Rodríguez